

ÍNDICE

1. ANTECEDENTES	01
1.1. INTRODUCCIÓN.	01
1.2. MARCO NORMATIVO.	02
1.3. LA DOCENCIA DEL URBANISMO EN EL MARCO DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR.	03
2. TEMÁTICAS Y ASPECTOS GENERALES	06
2.1. HACIA UNA NECESARIA “INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS RELACIONES”.	06
2.2. LA IMPORTANCIA DE LA TRANSDISCIPLINARIEDAD.	08
2.3. REPLANTEARSE EL PAPEL DEL ARQUITECTO EN LA SOCIEDAD.	09
3. PROPUESTAS GENERALES PARA EL PLAN DE ESTUDIOS . <i>Transferencia y vinculación a la sociedad</i>	11
3.1. BREVE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL. <i>Transferencia y prácticas de empresa</i>	11
3.1.1. La vinculación a la sociedad en el Plan de Estudios en Fundamentos de la Arquitectura.	
3.1.2. Análisis de las prácticas de empresa y de los perfiles de las entidades participantes.	
3.1.3. Propuestas y recomendaciones generales.	
3.2. TRES ENTIDADES. LA IMPORTANCIA DE LA EXPERIENCIA PERSONAL: Educando en responsabilidad. ONGD Ítaca Ambiente Elegido, la Oficina de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Sevilla y la Fundación para la Investigación de la Universidad de Sevilla (FIUS).	14
3.2.1. La asociación ITACA Ambiente Elegido: responsabilidad y cambio de actitud.	
3.2.2. Transdisciplinarietàad y nuevo rol del arquitecto: la oficina de Cooperación Internacional de la Universidad de Sevilla. <i>El proyecto de EpD “Educación y Arquitecturas Transformadoras”</i> .	
3.2.3. La Fundación para la Investigación de la Universidad de Sevilla: una nueva forma de entender los proyectos de transferencia. <i>La Cooperación Internacional para el Desarrollo y el plan maestro del centro histórico del Distrito Central de Honduras: un ejemplo único de aplicación de una temática innovadora centrada en el afecto</i> .	
3.3. TRANSFERENCIA Y VINCULACIÓN A LA SOCIEDAD: EJEMPLOS Y PROPUESTAS GENERALES. <i>La Universidad y la educación como transformadora de la ciudadanía</i>	22
3.3.1 La importancia de la vinculación Universidad-Sociedad. El ejemplo de Taller 7-Grupo 5.07: Taller Internacional de Urbanismo Táctico.	
3.3.2. América Central y la “internacionalización de las relaciones”: Proyectos de Cooperación para el Desarrollo de la US.	
3.3.3. La docencia e investigación aplicada: la experimentación y la innovación como parte del proceso educativo-afectivo.	

4. PROYECTO DOCENTE <i>Taller de Arquitectura 7 y Urbanismo 3.</i>	29
4.1. INTRODUCCIÓN Y ASPECTOS GENERALES.	29
4.1.1. Vinculación a la sociedad.	
4.1.2. Relación con el documento de Programa docente para la asignatura de Urbanismo 3.	
4.1.3. Breve introducción a la asignatura de Taller 7.	
4.2. METODOLOGÍA DOCENTE: <i>la ciudad y sus relaciones.</i>	32
4.2.1. Urbanismo 3 y Taller 7. Introducción al documento de Programa docente: especificidades y diferencias.	
4.2.2. Herramientas didácticas comunes.	
4.2.3. Taller 7. Herramientas didácticas específicas	
4.3. TRANSFERENCIAS Y PRODUCTOS ELABORADOS.	36
4.3.1. Elaboración de un documento de diagnóstico propositivo para Urbanismo 3 y Taller 7: <i>la ciudad y sus relaciones.</i>	
4.3.2. Definición de una única propuesta de conjunto estratégica a largo plazo: <i>la escala intermedia como punto de partida común.</i>	
4.3.3. Diseño, planificación y ejecución de una acción directa de cambio. <i>Urbanismo Táctico: La especificidad de Taller 7.</i>	
5. CARACTER INVESTIGADOR. <i>El urbanismo afectivo como instrumento para la regeneración sostenible de áreas urbanas degradadas: Planeamiento, Diseño Urbano y Cooperación Internacional para el Desarrollo en Centroamérica.</i>	38
5.1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN GENERAL.	38
5.1.1. Análisis de la situación actual: "La ciudad como solución y la cooperación internacional como oportunidad".	
5.1.2. Innovación e internacionalización. El papel fundamental de la investigación universitaria aplicada.	
5.1.3. Una cuestión primordial: la importancia del tiempo en la arquitectura.	
5.2. ESTADO DEL ARTE. <i>Urbanismo afectivo, regeneración urbana y Cooperación internacional.</i>	42
5.2.1. ¿Qué entendemos por degradación urbana? Las tres rupturas).	
5.2.2. Grupos prioritarios. <i>Una ciudad para todos.</i>	
5.2.3. El afecto y la Cooperación Internacional para el Desarrollo como respuestas.	
5.3. PROPUESTAS ESPECÍFICAS.	49
5.3.1. La Universidad como instrumento. <i>Transferencia e internacionalización.</i>	
5.3.2. Una herramienta educativa y de investigación. <i>Tiempo y convivencia.</i>	
5.3.3. La ciudad como solución. <i>El arquitecto y la sociedad.</i>	